

www.menalkenunkimlu.com

VOL. 2, NÚM. 2 (2022), pp. 27-40

Recibido: 10/07/2022

Aceptado: 9/09/2022

DOI: 10.5281/zenodo.7258916

Susurros del Tierral

Julio César Marín Jara¹

marinjarajuliocesar@gmail.com

Resumen: En la presente composición, se podrá reconocer cómo el trabajo de la instalación imaginaria ha ido descomponiendo la construcción ciudadana y política por medio de los medios de comunicación y su aporte en la deformación de esto. Bajo este asunto se pueden ir identificando situaciones comunes en la vida social donde se interceptan generaciones en el territorio Sur de América Latina, entre la Cordillera de los Andes y el Océano Pacífico. Aquí podemos encontrar hitos que el autor considera claves para reflexionar sobre el derrumbamiento del ciudadano a la transfiguración del consumidor social.

Palabras Claves: Imagen, Medios de comunicación, Ciudadanía, Consumo social.

Abstract: In the present composition, it will be possible to recognise how the work of the imaginary installation has been decomposing the construction of citizenship and politics through the media and its contribution to the deformation of this. Under this subject we can identify common situations in the social life where generations in this territory in the South of Latin America between the Andes Mountains and the Pacific Ocean are interceded. Here we can find milestones that the author considers key to reflect on the collapse of the citizen to the transfiguration of the social consumer.

Keywords: Image, Media, Citizenship, Social consumption.

¹ Trabajador Social de la Universidad Autónoma de Chile, titulado el año 2017, Licenciado en Gestión y Política Pública; Magíster en Ética y Formación Ciudadana de la Universidad Católica del Maule, titulado el 2022. Poeta y Gestor Cultural Independiente.

Colaborador Benjamín Alberto Iturra Jara. Estudiante de Psicología de la Universidad Autónoma de Chile Talca, Chile. 04 de octubre de 2022

PREÁMBULO

En esta propuesta lingüística/política se da a conocer cómo a través de las imágenes se ha ido persuadiendo susceptiblemente los espacios de la vida; los pueblos divagan constantemente a qué nicho artificial acudir. Las imágenes cuelgan como flores en el tendedero y hemos volado como abejas a beber más néctar en flores secas.

Los medios masivos de comunicación, los discursos orquestados y artificiales de la administración estatal y, las hecatombes comerciales, han ido vinculando al habitante habitual que, deambulaba entre canchas de fútbol y sedes barriales, a un refaccionado mercado autofagocitador de la vida familiar y emocional.

Los miramientos administrativos de vigilancia se han maquillado de presupuestos políticos/discursivos, donde se fue paulatinamente adhiriendo, a la construcción de imágenes diáfanas, de un territorio que pretendía ser de otra geografía; ese cliché que actualmente está en uso: “*el lenguaje construye realidad*” se ha ido promoviendo desde los discursos dictatoriales de la década de 1980 hasta el punto de nuestra visión en la historia (de América Latina).

La realidad histórica se pronuncia en un traslado vivencial, que se ha acumulado constantemente en la acción política, que ha ido derritiendo los feudos, (coloquialmente administrativos), que de tarde en tarde (posa) sensualmente con la imagen de seguridad en una mano y con la del miedo en la otra, activando el botón (biológico) de la obediencia a la vida de consumo que se le ha denominado democracia:

[e]l nuevo odio a la democracia que es el objeto de este libro no depende propiamente de ninguno de estos modelos, incluso si combina elementos tomados a los unos y los otros. Sus portavoces habitan todos en países que declaran ser democracias en sentido estricto. Ninguno de ellos reclama una democracia más real. Nos dicen, por el contrario, que esta ya lo es en demasía. Pero ninguno se compadece de las instituciones que pretenden encarnar el poder del pueblo ni propone medida alguna para restringir este poder (Ranciere, 2005, p. 4).

Entonces ¿la consistencia de la acción política remite solamente a la marcha en las calles?
¿la manifestación es solo un grito en el silencio público?

Por ende, ante ustedes presenciarán caminos comunes de lo que vincula lo vivencial desde un devenir cristalizado y diáfano, que mitológicamente la oralidad fue coronando como

columnas idílicas a seguir ¿estamos ante la presencia del derrumbe de *aquella* imagen de vida democrática?

Susurros del Tierral

Generaciones de labriegos
van por el cauce de mi canto;
hembras del pecho en dos racimos,
firmes varones solitarios.
Ellos hablaban con Dios vivo
en el mensaje de los cardos
y conversaban con el agua
en el lenguaje de los pájaros”
(O. Castro, S.f, “Raíz del Canto”).

I.

En aquellos momentos tenues de la infancia, cuando degustábamos la polvareda y la tierra suelta de las calles, entre zapatos rotos y pie descalzos, pelo sucio, manos morenas y los apodos a grito al medio de aquellos lugares asoleados, deambulaba entre las bocas mitológica de los padres: “cuándo ustedes vean remolinos de polvo en las calles *¡Escóndanse, es el diablo que anda caminando!*”.

Al iniciar el verano de fines de los años ochenta, uno de los más secos, donde los cabellos del sol deshacían los pastos secos de los prados, la ignorancia de nuestros juegos daba la espalda a todo esto. Hasta que en un atardecer caluroso donde nos predisponíamos a un partido de fútbol entre todos los niños del lugar, se desató una polvareda que a todos nos hizo pensar esa glosa verbal legada por nuestros padres, y nos predispusimos a huir lejos de aquel torbellino, entre los árboles detrás de las piedras y debajo de automóviles del lugar; pero, uno de nosotros quedó ahí, de frente al torbellino, y fue sumido por este. Hubo una admiración que aterraba nuestros cuellos, más de un padre nuestro se susurró, y al ver proseguir el camino del demonio aéreo, a tropel llegamos a nuestro compañero de juegos, y este esbozó: “*No pasa nada, no es nada*”.

Un automóvil de poniente a oriente sobre la callejuela se acercaba con toda lentitud posible, pues no había cemento y solo vestigio de piedras y tierras, desde el interior de este rugía lo siguiente: “ya viene ... la fuerza, la voz de los ochenta”, y las voces infantiles que presenciaban el transito metálico de aquella bestia furibunda se acercaron a replicar el coro de esta irrupción sonora.

II.

Ante la luz del emisor, están 4 pares de ojos de infancia, por vez primera esa luz tiene colores, hay una voz telúrica, mesiánica, y candorosa que deja entrever una advertencia desde aquel aparato: “*poner todo en una misma canasta implica un gran riesgo*”; además esta imagen protectora poseía el nombre del héroe poderoso que sostenía los cielos en la época del mito ¿Dónde queda el asombro en una infancia absorbida en imágenes coloridas? Hay ciertos misterios que desde la imagen asombrosamente destacaba con ciertos héroes y heroínas que casi podíamos tocar.

Esa misma noche las declaraciones insolentes y metálicas deslumbraban violentamente desde una nueva *cadena nacional de medios de comunicación*. Resuena los caminos que, desde el progreso como sigla, ponían en la mesa injertos artificiales ilusorios, la voz violenta exclamaba vocablos tales como: *desarrollo, inversión, nuevos mercados*. En aquellos momentos, los vocablos se inundaron de tecnicismos y de objetos inalcanzables; desde una emisora radial se deslizaba entre la habitación el siguiente verso: “*será un ingeniero, dice mi abuelo*”.

Y así, de esta manera se empezó a suspirar progreso, los ojos se tecnificaron y abordaron la mecánica de hiperindividualismo. Hay un soplo que rechina en este momento carcomiendo la vida común y de solidaridad, la que dice:

[p]ero desde el paraíso sopla un huracán que se ha enredado en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán le empuja irremediablemente hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras que los montones de ruinas crecen ante él hasta el cielo. Ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso (Benjamin, S.f, p. 5).

Hay un rumor que deviene desde la Nueva York, este se va alojando tras las ginetas de los arrugados e inmóviles rostros, de los integrantes de la “Junta de Gobierno”, todo se detiene, ni siquiera se puede pretender un cambio de estación climática, el sol crea sortilegios entre la duda y el congelamiento. El bigote del dictador musita palabras olvidables. Se da anuncio entre prensas, cajas luminosas hablantes y radios desinformadoras conectadas; los cuatro pares de ojos infantiles interrogan lo siguiente: ¿Qué es democracia? ¿Será posible que esto suceda?

Entre las veredas y en algún muro se plasmaba con brocha gorda “*adiós, se va a ir*”. Los cantantes callejeros volvían a versear sobre ciertas rebeldías. Repentinamente

surge el empuje hacia el deslizamiento de la pregunta anterior, es un coro que rebota entre muchos rostros, brotan canciones para negar la continuación de esta irrupción violenta de la vida y coros canónicos que endulzaban la afirmación de la invasión de las botas.

Cuando las flores de aquella primavera estaban en la punta del tallo y las dudas se derritieron en los pórticos hogareños, y bajo la presencia de interminables horas de aquel domingo 5 de octubre, donde repentinamente las caricaturas de Warner Bros generaron un vilo de incertidumbre, se produjeron apagones. Los cadenzos siempre fueron un acto artístico político que deambularon provocando devenires en la vigilancia y en el control; esa noche anunciaros los festejos. Pero nos dejaron frente a una gigantesca incandescencia que repetíamos mentalmente: “*Democracia, democracia, democracia...*”.

III.

Ante un periodista de anteojos fácticamente tradicionales está un melencólico deportista, y ante una pregunta que evaneció en aquel momento este responde: “*no estoy ni ahí*”. Los himnos anteriores de la revolución son un mero estribillo. Hay un retorno a un espacio donde jamás nos hemos vinculado las personas. Se repite y se repite y se repiten vocablos tales como: paz, justicia y reconciliación. Pero aquella frase que emergió de la boca del melencólico es un glamour que se tatúa en la memoria, rebota entre todas las orejas.

Hay ciertos clamores que se diagramaron entre muros públicos, en una frase de lucha o reivindicación y, otras que se corearon en noches efímeras en un coro anónimo que, clamaba: “*volveremos*”. Cito:

¿Cuáles son las relaciones entre la voz, la escritura y el gesto? ¿Por qué esas diferencias y qué implican? El lenguaje nos plantea problemas en cuanto indagamos en su forma de ser. A su vez, la materialidad enunciada, escrita o gesticulada produce y expresa (es decir, comunica) lo que llamamos un pensamiento (Kristeva, 1988, p. 7)

Paulatinamente los *modus operandi* se repiten, mutamos lo que nombramos en dialectos e idiomas lingüísticamente pomposos y rebuscadamente extravagantes. Hemos sido arrojados a la liberalidad de un espacio *democrático*.

En el horizonte se anuncia la música rocosa de *la Princesa de Hierro*², los rostros eucarísticos le cierra la puerta en su semblante y defienden la obediencia. Hay tres jaguares asiáticos que invitan a la transfiguración imaginaria a la bestia maquillada de progreso y democracia. Las construcciones sonoras de los espacios observa la muerte de la creación, las botellas de whisky toman rumbo a *raras izquierdas*; es un buen somnífero, pues el mundo sigue siendo una gran vitrina liberal. Aquel verso: “*la alegría ya viene*”. Es un mero óxido replicante de una esperanza olvidada.

Los despojos imaginarios liberalizaron la imagen de consumo en la vida democrática, todo fue express. Un café, un trámite, una mirada, la vida familiar. El tiempo otorga *status quo*, vivo en una Villa, no en un barrio. El futbolista canta en el programa nocturno de la televisión.

¿La democracia es este resplandor que deviene del receptor? se desliza ante la pantalla un film de un director de raras expresiones, aquí nos muestra la expresión de la normalidad, donde el orden del asentamiento nos muestra a los espectadores una perspectiva donde todas las casas son perfectamente iguales, solo cambiaba el color, entre pasteles amarillos y verdes y, además, todo era perfectamente similar, los automóviles de los varones, los cortes de cabello, los trajes tanto de ellos como de sus esposas; ante nosotros la normalidad del progreso. Una vez más los imaginarios caminan directos a las vitrinas de las tiendas, hay cabida para el producto de la alteridad si tu devenir es underground, puedes estar en la vitrina. Eres producto, otro número más. Progreso activo, construcciones subvencionadas. En la calle de Los Huérfanos, aquel cantante afroamericano hoy lanzó otra canción para el mundo, pero ahora tenía otro color de piel. ¿Aún el rumor del melenudo persiste? Foucult lo plantea así: “lo hace visible para el espectador, y hace brillar como otras tantas líneas de oro a los ojos del modelo el marco de la tela enigmática en la que su imagen, trasladada, va a quedar encerrada”. (Foucault, 1968 p.15)

Ahora, la vida se subvenciona a través de los fondos solidarios, estatales, mercantiles, y todos aquellos que condicionan la vida como tal. Las efigies están en

² Esta referencia apunta a la negación de la Iglesia Católica de Chile en el año 1992, que por medio del asesor religioso cardinal Jorge Medina, presionó a autoridades de la época para la cancelación de la presencia de Iron Maiden (Contreras, 2019).

sobreabundancia, se ha naturalizado la hiper-desvinculación. Los compromisos tienen 48 horas semanales, la soledad de un sostenedor frente al café y al receptor. La familia Ingalls es una casa abandonada en la pradera, el receptor termina transmisiones.

IV.

Alguna vez un hombre libre³ de anteojos con marcos gruesos y oscuros pronunció: “(...) *se abrirán las grandes alamedas (...)*”; pero aquel revolucionario robusto de puño apretado no lo logró, aquel cantante de óperas libertarias, no logró calar ninguna nota en algún aparatejo de la vida. Los que regresaron golpeaban la mesa para que le devolvieran bonos. Pero ¿de dónde vienen estos pequeños estudiantes secundarios? ¿Aún retumba en oídos anteriores aquel vocablo del deportista melencólico?

Zapatos en multitudes dieron flores vivas a las ciudades. Sonrisas firmes, devastaban la inmovilidad fúnebre de cantos idealistas. ¿Será posible que un mecanismo de medición de la calidad de la educación entregue un equilibrio en la dieta de estos que habitan horas en microbús? Sus esperanzas son de extramuros, periféricas y de costo de piel morenas. Ellos escucharon las historias del tierral, pueden ser futbolistas. Ahora el receptor tiene mayor amplitud, la calidad es perfecta respecto a la imagen. Somos luciérnagas que nos acercamos sin cuidado a la cisterna.

En un barrio pequeño y pobre se encuentra el despojo de un cuerpo, se pierden ilusiones de este anónimo. En otro lugar se halla una articulación inferior, aparecen velas en las veredas y mujeres con sus pequeños rezos. Se da con un nombre y un apellido común, poca importancia, su condición lo limita en todo término. El receptor pone su foto en toda la dimensión del descuartizado, tal vez encuentren a un culpable.

Desde los sueños más inimaginables emana una figura maternal, rápidamente se desliza con una vestimenta blanquecina en un jeep militar. ¿Seremos el modelo ilustrado

³ Se puntualiza esta reflexión sobre la libertad en el hombre, como aquella instancia de la expresión de la consciencia política apercibida e interiorizada, esencialmente radical. Estas reflexiones devienen de la lectura de Paulo Freire, que nos plantea que la búsqueda de la libertad no es atestiguada por ningún tipo de sectario, sino por hombres radicales.

del cambio natural en el mundo, el progreso se frota las manos de forma risueña? Se detienen ante esta santa gobernante, los pies revoltosos que inundaron las alamedas. Sus demandas han sido traspuestas, quedan envueltos en un abrazo ciudadano. Una vez más, el receptor nos entrega que los bramidos de dientes son ilusorios, los comportamientos han sido instalados en una carrera curricular de 12 años. Las guitarras afiladas, solo fueron humo de cigarro. Una vez más la obediencia sucumbió al consumo de una imagen extraña. ¿Democracia, democracia?

V.

De bajo de la tierra, surge un griterío. Se pueden apreciar maniobras estelares sobre torniquetes metálicos ¿piensan que solo son 30 pesos la expresión de esta molestia? Mirad, aquellos despertaron del abrazo maternal de la gobernante y se despegan de las edificaciones tutelares de las administraciones; hay un golpeteo metálico entre las veredas y las esperanzas, desde la voz de un empresario se promulga lo siguiente: “(...) *estamos en guerra (...)*”; la acción del desacuerdo ve a la libertad en la figura humeante y candorosa de la barricada.

Las alamedas son aplastadas por un avasallador griterío: “*¡No son solo 30 pesos!*”. ¿Realmente el receptor está emitiendo el desastre de la imagen? Y como dice Foucault: “(...) quizá ya es tiempo de dar nombre a esta imagen que aparece en el fondo del espejo (...)” (1968, p. 18). En los oídos tecnócratas, se ha alojado un zumbido ¿Será que el espectador está saliendo del letargo?

Aceleradamente la estructura mecánica descubre en la alteridad al enemigo, hay cuencas oculares vacías y sollozos secos. Estaciones de trenes temporalmente se disfrazan de cautiverios, se repite: “no hay detenidos en esta crisis”. Apagones en los sectores perimetrales, la solidaridad es fraterna en esta revuelta.

Desaparecen los preceptos de desequilibrio ante la voz de la administración, el personaje de una caricatura canta y marcha ¿la acción política se maquilla en un disfraz? ¿Quién es el carismático guía de la revuelta? es la pregunta que, abunda en los administradores empresariales que, conducen ejecutivamente *su* gobierno.

Han regresado los rituales de coacción, deambular por las veredas tiene un horario. Los uniformes y cascos sólo habitan frente a las vitrinas de las grandes tiendas y administraciones centrales. En las vecindades, no había presencia el panóptico vigilante y controlador.

Las mujeres descalzas en un bailoteo genuino y liberador, cada centímetro de sus cuerpos reclaman: “*el violador eres tú (...)*”; se levanta el polvo majestuoso de aquellas

instancias donde estas tuvieron que doblarse, ser madres, trabajadoras, y legítimamente conyugues del paternalismo.

El sopor de una virulenta noticia asoma desde el oriente, los rostros no tienen nariz y boca. Las calles no tienen tránsito, la salvación puede que esté en una inyección. El control escéptico prevalece, control sanitario en todos los comercios. Teletrabajo, educación virtual y vida familiar ausente. Desde su palco un ministro extrañamente aduce: “¿*Qué pasa si el virus muta y se pone buena persona?*” ¿Serán esas personas las que sostuvieron los mismos aullidos aquel día que saltaron los torniquetes?

El receptor, ahora más delgado y de alta definición deambula entre administraciones ejecutivas y constantes intimidaciones consensuales en la transmisión; los indicadores gráficos nos empujan a saber en qué fase de la vida cotidiana estamos, el temor contaminante nos vincula a “el rayo de la reflexión [que] solo puede dirigirse a ella a partir de una punta de mira posterior” (Schutz, 1993 p. 86). No nos podemos abrazar, nos dejamos de encontrar. En el vacío de un estadio están 22 hombres detrás de un balón, en el silencio de un gimnasio millonario 10 hombres saltan por un balón. El ruido de la imagen queda en *off*.

PALABRAS AL CIERRE O REFLEXIONES SOBRE LA IMAGEN

El receptor ha emitido variados vocablos, constantemente ha propuesto construcciones y modelajes de la vida bajo un vetusto asunto de un derivativo griego ¿Cuándo esta efigie ha puesto sus pies en los polvorosos caminos del mundo? La sobreabundancia de las generaciones X, Millennials, de las décadas de los 80' y de los 90', han ahorcado sus proyectos en presupuestos desechables disfrazado de emprendimientos sustentables.

Aún la barricada humea, en la soledad pública presta resistencia sonora. La vida fáctica descabelladamente rasga vestiduras, pues ¿cómo es posible dejar morir aquel bebedero constitutivo? ¿el cuerpo execrable legislativamente erigido debe permanecer? El rumor del receptor nos promueve decadencia ante el desfallecimiento de una magna carta, pues podemos transfigurarnos en vecinos desordenados de tintes caribeños.

La noche aplasta todo los miramientos significativos, el emisor nos inunda de violencia delictual y nos rapta los sueños. Los caminos están atochados, la torre de babel es aún más incierta que en el momento que se erigió. La conciencia presta atención a despegarse de las lecturas vacías del mundo, el receptor no sensualiza a la *autopoiesis* reivindicadoras de mausoleos putrefactos.

¿Es que nuestras memoranzas son filamentos efímeros del tiempo? los golpes de sables han puesto a los pies del tierral en vía directa a carta magna. ¿Cómo es posible olvidar la expresión de los rostros al contemplar el cuerpo del mandatario fenecido? la voz del poeta Lemebel manifiesta que han sido traicionados por compañeros de letras y de aventuras, sigue llorando en el Zanjón de la Aguada.

Hemos perdido nuestras miradas tras receptores, los pies descalzos se han lacerado con el calcetín de hilo y el zapato de charol. El utilitarismo es cuestión cotidiana, click click, click.

Quedan deudas como partículas en suspensión atrapadas en el rayo de luz, la memoria es inmanente, ya no recuerda el por qué llego a donde está. La blanquecina luz sobre los rostros instala *constructivamente* la desaparición del acuerdo y de la caminata revoltosa.

Los cantos de sirena del consumo han triunfado, han anunciado su gloria en todas las plataformas donde la vista se desplaza. Las generaciones traspuestas pierden la sonrisa, no tienen esa casa que se vendía en el comercial. No viven en casa alguna de las actrices de Hollywood que apreciaron por 32 años. Ellas han leído todos los discursos de Virginia Wolf, han decaído en los mismos discursos paternalistas que protestan. Hace 55 años se extinguió una Violeta que adornaba una Parra, aún su cuerpo entibiece y abundan en huesos sin médulas que, la peregrinan como Santa Vaticana.

El receptor entra en vorágines fastuosas, nos sobresatura con la agresión constante a la vida. El portonazo fue elegante, no golpearon a la mujer y pusieron en sus manos, a su recién nacido. En la puerta norte donde el desierto se lleva los suspiros, los ritmos caribeños se dirigen hacia el sur, los extranjeros llegan en avión.

Entre las avenidas digitales y las reacciones en las pantallas, deambula aquel presupuesto griego: “*d e m o c r a c i a*”. En cada espacio de sus letras existe un vacío, aquí vemos cómo los cuerpos de los ciudadanos se lanzan al abismo con la mera obediencia tatuada en la frente y, el resquemor al cambio, pues, funcionalmente esto *no sirve para llenar los bolsillos*. Entre el deber-ser, y el ser-en, se secan en los tallos de primaveras revoltosas, pues estas son coprolito de la historia fechada en esa razón del 18 de, o el 21 de, o el 10 de.

La resaca de los paseos callejeros, en cara una vez más a aquel niño que se posó frente a aquel torbellino que, exclamó que la nada no es nada y, que hoy, al estar invadido por las sutilezas de las vitrinas con luces de neón, pierde compostura. La deuda lo arrincona mes a mes, los lugares que vienen tras sus bolsillos provienen de la universidad pública a la cual asistió, al préstamo para el carro del año que no conduce porque todos los jueves el alza del combustible es constante. Sus hijos asisten a su formación preescolar, aún no llegan a la universidad.

La señal del receptor va anunciando el cierre de las transmisiones, la voz en *off* se predispone a la declaración legal del canal de televisión. El noctámbulo apunta sus pies a la oscuridad, no sabe qué se va a encontrar al fondo de esta, el temor es frecuente, cada vez que debe enfrentarlo la calidad de la imagen se va lentamente bifurcando, en algún momento sobreabundaron las esperanzas ciudadanas, y las letanías autárquicas se

recogían a los rincones de callejuelas grises. La devoración de la vida cotidiana es comunicada, los ciudadanos son mera declaración, se pierden acusando a sus pastores ideológicos. La paleta de colores queda con un zumbido en el oído frente al espectador. La alegría nunca llegó.

Referencias.

- Benjamin, B. *Tesis de Filosofía de la historia*. Alianza Editorial. Madrid, 1950.
- Foucault, M. *Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas*. Traducción de Elsa Cecilia Frost. Siglo veintiuno editores, Argentina. 1968.
- Gadamer, H. G. *El giro hermenéutico*. Traducción de Arturo Parada. Ediciones Cátedra. Madrid, España, 1995.
- Kristeve, J. *El lenguaje, ese desconocido. Introducción a la lingüística*. Traducción de María Antoranz. Editorial Fundamentos. Amdrid, España, 1988.
- Rancière, J. *El odio a la democracia*. Introducción, traducción y notas de Eduardo Pellejero. 2005
- Schutz, A. *La construcción significativa del mundo social*. Introducción a la sociología comprensiva. Vol. 67. Paidós básica. 1993.

Referencias web

- El Mostrador. (21 de marzo 2020). "¿Qué pasa si el virus muta y se pone buena persona?": Mañalich se vuelve "viral internacional" tras desafortunada frase por coronavirus. Recuperado el 04 de octubre de 2022. <https://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2020/03/21/que-pasa-si-el-virus-muta-y-se-pone-buena-persona-manalich-se-vuelve-viral-internacional-tras-desafortunada-frase-por-coronavirus/>
- Jorge Simonian. (24 de octubre de 2017). Atlas Huevo. Recuperado el 04 de octubre de 2022. [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=nOIR-3AjPe0>